

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И РОССИЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Юсупова Элеонора Фердинандовна

доцент кафедры Новейшая история

Узбекистана ТГПУ им. Низами,

доктор философии (PhD) по политическим наукам

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13822163>

Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые моменты новейшей истории Узбекистана и России, а также их влияние на текущие двусторонние отношения. Автор указывает, что двухсторонние отношения между Узбекистаном и Россией имеют глубокие исторические корни и позитивную динамику, которая формировалась на протяжении последних нескольких десятилетий. Эти отношения являются важным аспектом внешнеэкономической и политической стратегии обеих стран.

Ключевые слова: внешняя политика, экономические отношения, образование, культурная сфера, торговля, инвестиции, политическое и стратегическое сотрудничество, научные исследования и инновации.

Abstract: This article examines key moments in the modern history of Uzbekistan and Russia, as well as their impact on current bilateral relations. The author points out that bilateral relations between Uzbekistan and Russia have deep historical roots and positive dynamics that have been formed over the past several decades. These relations are an important aspect of the foreign economic and political strategies of both countries.

Key words: foreign policy, economic relations, education, cultural sphere, trade, investment, political and strategic cooperation, scientific research and innovation.

Современные двухсторонние отношения между Узбекистаном и Россией имеют глубокие исторические корни и позитивную динамику, которая формировалась на протяжении последних нескольких десятилетий. Эти отношения являются важным аспектом внешнеэкономической и политической стратегии обеих стран. В данной статье мы бы хотели бы рассмотреть ключевые моменты новейшей истории Узбекистана и России, а также их влияние на текущие двусторонние отношения.

После распада Советского Союза в 1991 году Узбекистан и Россия начали формировать свои новые независимые идентичности и системы управления. В этом контексте было важно установить новые дипломатические отношения и определить параметры двустороннего сотрудничества. В начале 1990-х годов Узбекистан и Россия столкнулись с вызовами переходного периода, что требовало особого внимания к экономическим и политическим реформам.

В 2000-е годы отношения с Узбекистаном получили новый импульс. Важными событиями этого периода стали визиты высокопоставленных представителей обеих стран, подписание ряда соглашений в области экономики, безопасности и культуры.

В последние десятилетия наблюдается усиление сотрудничества между Узбекистаном и Россией. Этот процесс стал возможным благодаря политическим и экономическим реформам в Узбекистане, направленным на модернизацию страны и улучшение инвестиционного климата. Россия, в свою очередь, рассматривает Узбекистан как одного из ключевых партнеров в Центральной Азии. Были подписаны многочисленные соглашения о сотрудничестве в различных областях, включая энергетику, транспорт, науку и технологии. 14 ноября 2005 года в Москве был подписан Договор о союзнических отношениях между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан Президентом Владимиром Путиным и Первым Президентом Исламом Каримовым, который свидетельствует о самых доверительных отношениях между нашими странами.

Экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Россией является одной из основ двусторонних отношений. Россия является одним из ключевых торговых партнеров Узбекистана. В последние годы наблюдается рост товарооборота, что связано с увеличением экспорта узбекских товаров в Россию, а также с активизацией российских инвестиций в экономику Узбекистана. Примечательно, что российские компании активно участвуют в реализации инфраструктурных и энергетических проектов в Узбекистане.

Важными аспектами экономического сотрудничества являются совместные проекты в области строительства, энергетики и сельского хозяйства. Примеры успешных совместных проектов включают строительство новых производственных мощностей, развитие

транспортной инфраструктуры и внедрение новых технологий в сельское хозяйство.

В условиях глобальной нестабильности и региональных угроз, таких как терроризм и наркоторговля, Узбекистан и Россия активизировали сотрудничество и в области безопасности. Это включает обмен разведывательной информацией, проведение совместных учений и укрепление пограничного контроля.

Обе страны активно участвуют в многосторонних форматах сотрудничества, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Интерес к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обусловлен, прежде всего, тем, что эта Организация, в рамках которой взаимодействуют Россия, Китай и страны Центральной Азии (ЦА), уже заняла свою собственную нишу в системе международных отношений в Евразии, постепенно расширяет сферу своей деятельности, наращивает активность по многим направлениям сотрудничества [3, С.8]. «Принцип открытости Шанхайской организации сотрудничества и, соответственно, возможность ее расширения были декларированы практически после превращения в 2001 г. «Шанхайской пятерки» (Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия) в межгосударственное объединение» Шанхайскую организацию сотрудничества [2, С.105]. Эта платформа позволяет обеим странам работать над общими вызовами и находить эффективные решения. Нужно отметить, что Исполком регионального антитеррористического центра ШОС находится именно в Ташкенте.

Важную роль в двусторонних отношениях играют культурные и образовательные обмены. Российские университеты привлекают студентов из Узбекистана, а также активно участвуют в образовательных и научных проектах на территории Узбекистана. Существуют программы обмена преподавателями и студенческими делегациями, что способствует укреплению взаимопонимания и сотрудничества между странами. В Узбекистане открыты филиалы ведущих российских университетов, таких как: Ташкентский филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина (Россия), Ташкентский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова (Россия), Ташкентский филиал Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова (РЭУ) (Россия),

Филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в г.Алматы (Россия), Ташкентский филиал

Российского национального исследовательского ядерного университета «ММФИ» (Россия), Филиал Российского химико-технологического университета имени Д.И.Менделеева в г. Ташкенте (Россия), Ташкентский филиал Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена (Россия) и т.д.

Узбекистан – государство молодых. Если в социальной среде населения к молодёжи относятся люди с 14 до 30 лет включительно [1], то сегодняшняя молодёжь является поколением, сформировавшимся за годы независимости и образование у данной категории населения играет ключевую роль в укреплении отношений между Узбекистаном и Россией. Совместные образовательные программы, обмен студентами и преподавателями способствуют не только академическому обмену, но и культурному взаимодействию. Российские университеты предлагают стипендии и образовательные программы для узбекских студентов, что способствует подготовке квалифицированных кадров и укреплению научных связей.

Также следует отметить развитие двусторонних инициатив по созданию совместных учебных заведений и исследовательских центров, которые могут стать площадками для инновационных исследований и подготовки специалистов в ключевых областях, таких как инженерия, медицина и информационные технологии.

Совместные научные исследования и проекты представляют собой важное направление в двусторонних отношениях. Узбекистан и Россия могут активно сотрудничать в области фундаментальных и прикладных наук, таких как агрономия, экология, биотехнологии и космические исследования. Совместные исследовательские инициативы могут включать в себя научные конференции, совместные публикации и участие в международных научных проектах.

Обе страны могут также развивать сотрудничество в сфере инновационных технологий, способствуя внедрению новых решений в области цифровизации, умных городов и устойчивого развития. Это будет способствовать повышению конкурентоспособности обеих стран на международной арене и улучшению жизненных условий их граждан.

Культурное взаимодействие между Узбекистаном и Россией включает в себя проведение совместных культурных мероприятий, выставок, фестивалей и театральных постановок. Эти мероприятия способствуют

укреплению связей между народами и способствуют взаимному уважению и пониманию.

Один из ярких примеров успешного сотрудничества между Узбекистаном и Россией — это проекты в энергетическом секторе. Совместные усилия в разработке и эксплуатации энергетических ресурсов, таких как газ и нефть, а также строительство и модернизация энергетической инфраструктуры, продемонстрировали взаимовыгодные результаты. Примером может служить участие российских компаний в разработке и строительстве газопроводов и электростанций на территории Узбекистана.

На момент сентября 2024 года Узбекистан продолжает развивать свои планы по строительству атомной электростанции (АЭС). Важные события и обновления по этому проекту следующие:

Узбекистан планирует построить свою первую атомную электростанцию в районе города Джизак. Проект реализуется с участием международных партнеров, в частности, России, которая оказывает значительную помощь в разработке и реализации этого проекта.

Основным партнером по строительству АЭС является российская государственная корпорация "Росатом". В рамках этого сотрудничества Росатом предоставляет техническую и экспертную поддержку, а также поставляет оборудование для строительства.

В области транспортной инфраструктуры также наблюдаются позитивные тенденции. Совместные проекты по строительству и модернизации железнодорожных и автомобильных маршрутов, а также развитие логистических коридоров способствуют улучшению транспортной связности между Узбекистаном и Россией. Это способствует увеличению объемов торговли и более эффективной транспортировке товаров и услуг.

Туризм и культурный обмен представляют собой важные области для укрепления двусторонних отношений. Узбекистан и Россия могут развивать сотрудничество в сфере туризма, создавая новые туристические маршруты и привлекая туристов. Культурные обмены, художественные выставки, музыкальные фестивали и гастрономические мероприятия помогут укрепить связи между народами и повысить взаимный интерес.

Двусторонние отношения между Узбекистаном и Россией имеют богатую историю и значительный потенциал для дальнейшего развития. Успешное сотрудничество в различных областях, таких как экономика,

политика, культура и наука, создает прочную основу для укрепления партнерства и решения общих задач.

В будущем важно продолжать работать над расширением и углублением связей, принимая во внимание новые вызовы и возможности. Эффективное сотрудничество в образовательной, научной, культурной и экономической сферах будет способствовать укреплению стратегического партнерства и созданию более стабильного и процветающего будущего для обеих стран

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике». Ташкент, 2016. <https://lex.uz>.
2. Коновский М.А. Расширение ШОС: возможности и проблемы. Ежегодник ИМИ Выпуск 1 (11) 2015.
3. Шанхайская организация сотрудничества и проблемы безопасности Евразии. Под редакцией профессора А.А.Розанова. – Минск / Алматы / Женева, 2012. –С.8.